

XV-XVII ASRLARDA O'RTA OSIYO XONLIKLARINING ROSSIYA BILAN SAVDO-ELCHILIK MUNOSABATLARI

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Habibova Niginabonu Odil qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-1 Tar 21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8062412>

Annotatsiya: Maqolada O'rta Osiyo xonliklari bilan Rossiya imperiyasining savdo-iqtisodiy aloqalarining boshlang'ich davrida faoliyat olib borgan Antoniy Jenkinsonning faoliyati va uning keltirgan fikrlariga tarixchi olimlarning qarashlari qolaversa, Buxoro o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarga doir ba'zi bir fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Antoniy Jenkinson, Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma ("Sharafnomayi shohiy"). Birinchi kitob.

Mazkur maqolada XVI asrning ikkinchi yarmida Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi rasmiy tus ola boshlagan elchilik aloqalari tarixi mahalliy va rus manbalari asosida yoritib beriladi. Unda 1558-1559 yillarda Buxoroda bo'lgan Antoniy Jenkinson elchiligi, 1563-1564 yillarda Buxoro va Xivadan Moskvaga borgan elchilarni kutib olish, va 1583 yilda Buxorodan Moskvaga elchi bo'lib borib qaygan elchilik va boshqa aloqalar xususida ma'lumotlar beriladi. XVI asr mahalliy muallif, tarixchi Hofiz Tanish al-Buxoriyning Markaziy Osiyo va Xurosonning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga oid ma'lumotlarga boy bo'lgan "Abdullanoma" ("Sharafnomayi shohiy") asari va S.V.Jukovskiy, St.Russov, N.Veselovskiy kabi bir qator rus mualliflarining asarlarida Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi elchilik aloqalari tahlil qilinadi. Anthony Jenkinson ingliz sayyohi, savdo agenti va diplomat kabi lavozimlarda faoliyat yuritgan. Yevropa, Osiyo va Afrikaga sayohat qilgan. Uning maqsadi O'rta Osiyo orqali Xitoy va Sharqiy Hindistonga olib boradigan savdo yo'lini ochish bo'lgan, biroq u maqsadiga erisha olmagan. XVI asrning ikkinchi yarmida Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi rasmiy tus ola boshlagan elchilik aloqalari tarixi mahalliy va rus manbalari asosida yoritib beriladi. Unda 1558-1559-yillarda Buxoroda bo'lgan Antoniy Jenkinson elchiligi, 1563-1564-yillarda Buxoro va Xivadan Moskvaga borgan elchilarni kutib olish, va 1583 yilda Buxorodan Moskvaga elchi bo'lib borib qaygan elchilik va boshqa aloqalar xususida ma'lumotlar beriladi.

XVI asr mahalliy muallif, tarixchi Hofiz Tanish al-Buxoriyning Markaziy Osiyo va Xurosonning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga oid

ma'lumotlarga boy bo'lgan "Abdullanoma" ("Sharafnomayi shohiy") asari va S.V.Jukovskiy, St.Russov, N.Veselovskiy kabi bir qator rus mualliflarining asarlarida Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi elchilik aloqalari tahlil qilinadi. Elchiligi 21 oy (1558-yil apreldan 1559-yil 2-sentabrgacha) davom etgan. Unda Richard va Robert Jonsonlar va Aziz ismli tarjimon (tatar) hamrohlik qilgan. Jenkinson bu elchilik sayohati haqida "Rossiyadagi Moskov shahridan Baqtriyadagi Buxoro shahriga sayohat" nomli esdaliklarini yozib qoldirgan. U Saroychiq, Xorazmdagi Vazir va Urganch shaharlari haqida qimmatli ma'lumotlarni keltirgan. Jenkinson Amudaryo, Mang'it ulusi, Xorazm va Buxoro xonligining 16-asr o'rtasidagi ijtimoiy-siyosiy ahvoli, shuningdek, O'rta Osiyo xalqlarining turmushi, odatlari va boyliklari haqida muhim tarixiy ma'lumotlar yozib qoldirgan. Jenkinson Buxoroning javon savdo markazlaridan biri ekanligini o'z asarlarida takidlab o'tadi. U shahardagi xorijiy savdogarlar haqida ma'lumot berib o'tarkan hind savdogarlarini alohida ta'riflab o'tgan. Jenkinsonning aytishicha, bu savdogarlar yomon kiyingan va bunga qaramay ko'p tovarlar olib kelganligi sababli, bu tovarlar 2-3 yil davomida sotilmay qolgan. Boshqa manbalar bu ma'lumotni rad etadi. Ularning fikricha, Jenkinson aytaylab chet ellik, ayniqsa hind savdogarlarining faoliyati va hindlarning savdosini kamsitgan. Buxoro bozorlarida junga bo'lgan talabning yetishmasligini yaxshi bilgan ingliz sayohatchisi O'rta Osiyo bozorlarida Britaniya manufakturalarida to'qilgan matolarga talab kamligini tushunib yetgan. Jenkinsonning yozishicha, hind savdogarlari Buxoroga salla uchun ishlatiladigan yupqa turli xil oq matolarni olib kelishgan. Jenkinsonning Buxoro savdosi haqidagi ma'lumotlarni to'liq haqiqat deb aytish qiyin. Chunki u O'rta Osiyoda ingliz manufakturasida to'qilgan jun gazlamalarini sota olmas edi, shuning uchun u hind savdogarlarining Buxoradagi faoliyati va rolini pasaytirishga harakatlar qilgan. U savdoda raqobatchi bo'lishi mumkin bo'lgan savdogarlarni bu savdodan chalg'itmoqchi bo'lishi mumkinki, XVI asr o'rtalarida Buxoro xonligi va Hindiston o'rtasida barqaror sado aloqalar o'rnatilgan O'rta Osiyo xalqlari qadimdan qo'shni davlatlar bilan yaqin iqtisodiy-savdo munosabatlariga kirishgan. Ayniqsa, asrlar osha mintaqaning Sharqni G'arb bilan bog'lab turgan Buyuk ipak yo'li ustida qulay makonda joylashganligi, bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qo'shni davlatlarda yetarlicha ehtiyojning mavjudligi, boshqa mamlakat aholisini bu hududga tortgan. Xorij davlatlari bilan savdo aloqalaridan O'rta Osiyo xalqlari ham manfaatdor bo'lgan. Shuning uchun ular o'rtasida doimiy ravishda savdo karvonlari qatnab turgan. O'rta Osiyo bilan savdo aloqalari o'rnatgan davlatlar soni keyinchalik oshib borgan. Xususan, O'rta

Osiyo xonliklari Rossiyaning ham e'tiborini torta boshlagan. XVI asrdan O'rta Osiyoning xonliklarga bo'linib ketishi oqibatida har bir xonlik alohida Rossiya bilan munosabatlarga kirisha boshlagan. Bu munosabatlar dastlab an'anaviy tarzda boshlangan bo'lsa, XVI asrning ikkinchi yarmidan rasmiy tus ola boshlagan. Shuni ta'kidlash lozimki, bu aloqalardan har ikki mamlakat aholisi manfaatdor bo'lgan. O'rta Osiyo tovarlariga Rossiyada, rus tovarlariga O'rta Osiyoda ehtiyoj mavjud bo'lgan. Shuning uchun ular o'rtasidagi aloqalar asta-sekin jadallashib borgan. Bu aloqalar to'g'risida mahalliy mualliflarning va rus mualliflarining asarlarida yetarlicha ma'lumotlar berilgan. Eslatib o'tish lozimki, ayrim manbalar ko'rib o'tilayotgan davrda yozilgan bo'lsa, rus mualliflarining asarlari nisbatan keyingi davrlarda nashr qilingan. XIX asrda Rossiya sanoatining rivojlanishi, rus sanoatining O'rta Osiyoda yetishtirilgan mahsulotlarga ehtiyoji oqibatida rus sanoatchilari va davlat rahbarlarining xonliklarni yaqindan bilishga intilishi kuchayishi natijasida so'nggi asrlarda rus tadqiqotchilari asarlari ko'payib borgan.

XVI asrning ikkinchi yarmida Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi elchilik aloqalari mahalliy va rus manbalarida o'zining aksini topgan. O'rta Osiyoda XVI asr oxirlarida yaratilgan muhim tarixiy geografik asarlardan biri Hofiz Tanish Buxoriyning "Abdullanoma" ("Sharafnomayi shohiy") asaridir. Bu asar Buxoro xoni Abdullaxon II ning (1583-1598) tarixi bo'lganligidan "Abdullanoma" nomi bilan ham mashhurdir. Uni buxorolik shoir, tarixchi va o'lkashunos Hofiz Tanish Buxoriy 1584-1591 yillar oraliqida yozgan¹. Hofiz Tanish Buxoriyning "Abdullanoma" ("Sharafnomayi shohiy") asari O'rta Osiyo xalqlarining XVI asrdagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Asar daliliy ashyolarga boyligi, tarixiy voqea – hodisalarning atroflicha yoritilganligi bilan boshqa asarlardan ajralib turadi. Hofiz Tanish Buxoriy asardagi ko'p voqealarning o'zi guvohi bo'lgan, ayrimlarini shohidi bo'lgan kishilardan eshitib yozganligi uchun ham bu asar juda qimmatli manba sanaladi Ko'rib o'tilayotgan davrdagi mazkur munosabatlar masalalari qator rus tadqiqotlarida ham o'zining aksini topgan. Masalan, Ya.V.Xanikov o'zining Orol dengizi xaritasiga bag'ishlangan asarida O'rta Osiyo xonliklari bilan Rossiya davlati o'rtasida Amudaryo qirg'oqlari orqali o'tgan aloqalar VIII asrdan ma'lum bo'lib, bu ma'lumotlar haqida Rossiyadan topilgan tangalar guvohlik beradi, deb yozgan. Russov o'zining "1753 yilda Orenburgdan Xivaga samaralik savdogar Rukavkinning sayohati" kitobida³ XIV asr o'rtalarida Nijniy Novgorod ostonalarida ko'plab buxorolik va xivaliklar kelganligini qayd etgan. S.V.Jukovskiy o'zining "Uchyuz yil davomida Rossiyaning Buxoro va Xiva bilan

aloqalari” nomli asarida o’zidan oldin Buxoro va Rossiya o’rtasidagi savdo aloqalari masalasidagi elchiliklar to’g’risida ma’lumot bergan, ayniqsa Oltin O’rdaning qulashi, Ruslar tomonidan 1552-yil Qozonni, 1554-yilda Astraxanni bosib olinishi natijasida juda ko’plab buxorolik va xivalik hukmdorlar Moskvaga savdo aloqalarini jonlantirish masalalarida o’zlarining elchilarini jo’nata boshlaganligi, Moskva hukmdorlari esa ularga e’tiborli bo’lganliklari, XVI-XIX asrlar davomida O’rta Osiyo xonliklari bilan Rossiya o’rtasida davom etgan elchilik va savdo-iqtisodiy aloqalarni e’tirof qilgan. Bu asar O’rta Osiyo xonliklari va Rossiya aloqalarini ko’proq xronologik tartibdagi ma’lumotnomalaridan iborat bo’lgan..V.Bartold 1911 yilda Sankt-Peterburgda nashr qilgan “Evropa va Rossiyada Sharqning o’rganilish tarixi” asarida Rossiya bilan Buxoro o’rtasidagi aloqalarning o’rnatilishida Rossiya ham emas, xonliklar ham emas, Jenkinson tashabbus ko’rsatgan, degan fikrni ilgari surgan. German, Zavyalov, N.I.Veselovskiy, V.Ulyaniskiy asarlarida O’rta Osiyo xonliklari tarixi bilan bog’liq ma’lumotlari orasida XVI asrning ikkinchi yarmida, xususan Antoniy Jenkinsonning Buxoroga kelishi va Moskvaga qaytib ketishi bilan bog’liq jarayonlar tahliliga alohida to’xtalib o’tishgan.

XULOSA

Buxoro xonligi bilan Rossiya o’rtasidagi elchilik aloqalari uzoq tarixga ega bo’lib, dastlab an’anaviy xarakter kasb etgan, XVI asrning ikkinchi yarmidan esa rasmiy tus olgan. Buxoro xonligi ham Rossiya davlati ham bu aloqalardan manfaatdor bo’lgan. Shuning uchun Buxorodan Rossiyaga va aksincha, Rossiyadan Buxoroga maxsus elchilar yuborilganligini mahalliy manbalar va rus manbalari hamda tadqiqot asarlari ham tasdiqlaydi. Ko’rib chiqilgan manbalar va adabiyotlar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Mahalliy manbalarda elchilar va ularning faoliyatlari bilan bog’liq ma’lumotlarda tarixiy jarayonlar to’g’risida nisbatan kamroq bo’lsa-da xabarlar majud.
2. Rus manbalaridagi ma’lumotlar ayrim elchiliklar to’g’risidagi umumiy axborotlardan iborat.
3. Buxoro xonligi bilan Rossiya o’rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlaridan Rossiya ko’proq manfaatdor bo’lganligi tufayli hatto ingliz savdogaridan ham foydalanib, uni O’rta Osiyo xonliklariga elchi qilib yuborgan.
4. XVI asrning ikkinchi yarmidan e’tiboran Rossiya bilan O’rta Osiyo xonliklarining diplomatik va savdo aloqalari rasmiy xarakter kasb etgan bo’lib, keyingi munosabatlarga zamin yaratgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. P.P. Alimova. Ўрта Осиё хонликларининг қўшни давлатлар билан дипломатик ва савдо-иқтисодий муносабатлари. Т. 2017. Б.94
2. Қо'қон тарихи, Т., 1996
3. Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona, 2023. – B. 16-19.
4. Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir'otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
5. Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
6. Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil, 20-noyabr. – B. 97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
7. Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647
<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>
8. Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations. 2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101
<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>
9. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54
<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>
10. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023. B 62-65.
11. A.Sh. Rajabov. “Mirotus solikyn” (“Tariqat soliklarining oynasi”) asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022. B. 70-73.
12. A.Sh. Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13. Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14. Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari. International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2 ISSUE-3 2023 Boston USA. 30.03.2023. B. 53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditygs>

15. Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi (Hindiston asari) xotiralari xususida ayrim chizgilar. International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London, United Kingdom. 30.03.2023. B. 35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16. Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid. O'zbekiston Milliy axborot Agentligi. uza.uz. Ilm-fan elektron jurnal. B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17. Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10. Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18. МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida. В-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19. Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНING ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440. «ISSUES OF CREATING THE BASIS OF THE SPIRITUAL HERITAGE AND III RENAISSANCE: STUDY, RESEARCH, PERSPECTIVES». January 2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

22. Урунов, Шохижохон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5.Special issue (2023).
23. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 51-54.
24. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.
25. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.
26. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 2.1 (2023): 51-53.
27. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

